

ARTS

НАУКОВА ТВОРЧИСТЬ П. СОКАЛЬСЬКОГО У ЗВ'ЯЗКАХ ІЗ ЄВРОПЕЙСЬКОЮ МУЗИКОЛОГІЄЮ (ДО 190-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ЕТНОМУЗИКОЛОГА)

Гнатишин О.Є.

*доктор мистецтвознавства,
доцент Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка*

SCIENTIFIC CREATIVITY OF P. SOKALSKY IN CONNECTION WITH EUROPEAN MUSICOLOGY (TO THE 190TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE UKRAINIAN ETHNOMUSICOLOGIST)

Hnatyshyn O.

*Doctor of Art History,
Associate Professor of the Lviv National Music Academy named after M.V. Lysenko*

Анотація

П. Сокальський увійшов в історію українського музикознавства як один із його фундаторів. В останній чверті XIX ст. в умовах формування української науки про музику вчений започаткував не тільки нові для українських дослідників теми і проблеми (як-от мелодичної і ритмічної будови народної музики, музичного стилю, музичної акустики, музичної психології), а й структурно-типологічний напрям дослідження, порівняльний метод та інше. Ідеї і підходи П. Сокальського з'явилися великою мірою під впливом подібних праць західноєвропейських та російських учених, або на підставі їх критичного аналізу. Це забезпечувало глибину дослідження української і російської народної музики.

Abstract

P. Sokalsky entered to the history of Ukrainian musicology as one of its founders. In the last quarter of the nineteenth century in the conditions of formation of ukrainian science about music, the scientist started not only new topics and problems for Ukrainian researchers (e. g. the melodic and rhythmic structure of folk music, musical style, musical acoustics, musical psychology), but also the structural and typological direction of research, the comparative method, and so on. The ideas and approaches of P. Sokalsky appeared largely under the influence of similar works by Western European and Russian scientists, or on the basis of their critical analysis. This ensured the depth of research of Ukrainian and Russian folk music.

Ключові слова: вчення про мелодичну і ритмічну будову народної пісні, вплив різних ідей західноєвропейської науки.

Keywords: the doctrine of the melodic and rhythmic structure of folk song, the influence of various ideas of Western European science.

Вступ. Петро Петрович Сокальський — одна з найвидатніших постатей в історії української науки про музику. На хвилі інтересу до власної історії, культури, етнічної самоідентифікації, що активізувався в другій половині XIX ст., він першим в Україні розпочав систематичні наукові дослідження в галузі народної музики усної традиції. Щоб цілеспрямовано визначати її об'єктивні закони й характерні особливості, з'ясовувати стилістичні прикмети та інше дослідник навіть висловлювався про необхідність улаштування окремої кафедри народної музики в російських консерваторіях і музичних училищах поряд із наукою про гармонію і контрапункт [4, с. 365].

Аналіз останніх досліджень та постановка проблеми. Про постать і здобутки П. Сокальського в музикознавстві і, зокрема, етномузикології, сьогодні відомо чимало. Українські науковці вивчали його життєвий шлях (Каришева Т. Петро Сокальський: життя і творчість. Київ, 1978), музично-просвітницьку діяльність (Ізваріна О. М. Музично-про-

світницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття (за архівними матеріалами) // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції 14–15 квітня 2016 року. м. Київ. С. 49-56; Мирошниченко С. В. П. Сокальський в Одесі. У истоков Одесской консерватории // Одесская консерватория. Славные имена, новые страницы. Одесса: ООО «Гранд-Одесса», 1998. С. 16–36; Мирошниченко С. В. П. П. Сокальський – основоположник музыкальной критики, музыкального образования, концертной деятельности в Одессе // Тезисы Второй Областной историко-краеведческой научно-практической конференции, посвященной 200-летию основания Одессы и 25-летию создания Украинского Общества Охраны памятников истории и культуры. Одесса, 1991. С. 138-139.), композиторську творчість (Казначеева Т. А. Пётр Сокальський — первый украинский профессиональный оперный композитор // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Когнітивне музикознавство. Харків, 2017. Вип. 46. С. 20–

34), теоретичні здобутки (окрім спеціально етномузикологічних ще: Гордійчук М. М. П. П. Сокальський і його книга про народну музику // Народна творчість та етнографія. 1958. № 2. С. 98–108, Сорокіна К. Етнографічні студії українського композитора та публіциста П. П. Сокальського // Етнічна культура в глобалізованому світі. Одеса: Одеський національний університет, 2017. С. 171–182; Гуріна А. В. П. Сокальський і становлення структурно-типологічного напрямку етномузикології // Культура України. Харків, 2012. Вип. 38. С. 174–181, Гнатишин О. Теоретичні концепції О. Потєбні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України. Харків, 2011. Вип. 34. С. 128–139). Основною підставою для останнього у вказаному переліку зацікавлень є єдина (а водночас фундаментальна) науково-теоретична праця вченого «*Русская народная музыка великорусская и малорусская в её строении мелодическом и ритмическом и отличие её от основ современной гармонической музыки*» (Харків, 1888, 376 с.), сьогодні відома сучасному читачеві ще й за українським перекладом 1959 р. [4]. У ній вчений не лише започаткував нові для українських дослідників теми і проблеми (як-от музичного стилю, музичної акустики, музичної психології, мелодики і ритміки народної музики), а й структурно-типологічний напрям досліджень, порівняльний метод та інше [2, с. 128-129]. Ідеї і підходи П. Сокальського з'явилися великою мірою під впливом подібних праць західноєвропейських та російських учених, про що досі українські дослідники згадували тільки принагідно. Тож у переддень 190-ї річниці від дня народження П. Сокальського постає потреба (і, відповідно, мета пропонованого дослідження) проаналізувати його ідейну спадщину у співставленні зі спорідненими західними досягненнями другої половини XIX ст. у контексті тодішньої розбудови української музичної науки й окремо етномузикології.

Актуальність статті полягає в тому, що новим ракурсом поглиблюємо ступінь вивчення наукової творчості П. Сокальського та особливостей періоду генерування спеціальних знань про народну музичну творчість, з лона яких зароджувалася українська наука про музику загалом.

Виклад основного змісту. Як зазначає автор передмови до згаданої книги Іван Сокальський, задум написання праці виник у брата на початку 1860-х років, отже в той час, коли «перетворена на провінцію Україна... почала виробляти професійну культуру [в широкому її розумінні, себто й наукоподібні знання — О. Г.] поки що локального, «обласного» значення» [3, с. 17]. В умовах засилля італійської, французької, німецької культури, русифікації інтелігенції, а відтак і «найбільшого національного підпаду» (Д. Чижевський) в окремих більших культурних містах з'являлися «„вибухи“ індивідуального обдаровання» (Д. Чижевський). Таким вибухом можна вважати й появу в Харкові спеціального музично-аналітичного дослідження народної музики в доробку публіциста, композитора і громадського діяча П. Сокальського.

За тодішньої відсутності в підросійській Україні (як і в західноєвропейській науці) подібних праць про народну пісню і загалом фахових музичних теоретиків (етномузикологів) на тлі рецензійних статей, хронік театального і концертного життя, дилетантських описів творчості окремих українських композиторів авторства представників широкого кола інтелігенції П. Сокальський уперше зосередився не на описі фактологічного матеріалу, а на ретельності, точності його аналітичного опрацювання, якнайпереконливішому обґрунтуванні своїх висновків. Вибір предмету уваги, методів та структурної організації його дослідження великою мірою розкрились під впливом визнаних західноєвропейських праць авторитетних дослідників спорідненої тематики. Недарма праця «Русская народная музыка...» містить згадки (або й безпосередні цитування) понад 20 назв праць іноземних учених. Із них лише три — російських авторів (А. Серова, С. Шафранова, Г. Лароша) (без урахування прізвищ упорядників збірок пісень). Перелік імен включає прізвища німецьких (Г. Гельмгольц, Й. Беллерман, Дж. Форкель, Ф. Заммінер, Р. Вестфаль, М. Гауптман, М. Гатрі, А. Кірхер, Ф. А. Бек, Е. Хладні), австрійських (А. Амброс, Р. Кізеветтер, Ш. Делезен), французьких (Л. - А. Бурго, М. Люссі), бельгійських (А. Ф. Геварт, Ф. Ж. Фетіс), англійських (М. Гатрі) учених, які відзначилися в музичній теорії або інших споріднених галузях знань (найчастіше П. Сокальський апелював до даних естетики, фольклористики, акустики, психофізіології).

Новітню теорію музики П. Сокальський аналізував разом із античною естетикою (уявленнями і твердженнями Плутарха, Архіта, Ератосфена, Арістоксена, Евкліда, Птолемея, Арістотеля та ін.) і вченням піфагорійців про гармонійно побудований світ (піфагорове коло, піфагорейські інтервали, піфагорів octochordon), ученням про версифікації та ладові системи. Прикметно, що з деякими позиціями авторів П. Сокальський погоджувався цілком, з іншими частково, а з деякими навіть сперечався. Однак усіх їх він використав у доведенні своєї теорії спільних закономірностей у розвитку словесно-музичного мистецтва людства і встановлення фаз у його еволюції.

Характерні для другої половини XIX ст. підвищена увага до історичних процесів узагалі, пробудження власної історичної свідомості — т. зв. період «історизму» — спричинив появу на сторінках періодики музично-історичної теми та звернень до проблеми генезису музичного мислення в народній музиці. Вона відповідала характерній тоді для європейської науки тенденції до осмислення розвитку світу в генетично-еволюційному аспекті та актуальному для української суспільності виявленні домінант національної специфіки її культури. Як втілення цієї тенденції, в українській науковій думці з'явилося розуміння історії української музики як багатовікового явища. Недарма свою теорію П. Сокальський вибудував під впливом еволюціонізму — напряму у соціокультурній антропології, етнології та етнографії, що сформувався у XIX ст. і наприкінці його був чи не єдиною універсальною теорією

для пояснення соціокультурних явищ і процесів. Його методологічна увага зосереджувалася на поступальності розвитку культури. Наголошуючи на культурній спільності людства, еволюціоністична концепція передбачала єдиний для всіх вектор розвитку, який формувався послідовністю культурно-історичних епох. Недарма, обстоюючи спільні для всього людства закономірності у розвитку мелодики, [Сокальський] обґрунтував концепцію її фазовості, вказавши на три головні епохи в еволюції окремих елементів музики [1, с. 60].

Ідея єдності культур в концепції еволюціонізму мала сприятливий ґрунт й у середовищі інтелігенції підросійської України другої половини XIX ст. Допоки М. Грушевський у 1898 р. в «Історії України-Руси» не обґрунтував недоцільність вивчення «общерусской» історії (а, отже, й культури) і не пояснив необхідність опрацювання окремих історій різних гілок Східного Слов'янства багато хто, зокрема П. Сокальський, широко вірив у спільність музичних культур російського і українського народів. Та й свою національну (українську) приналежність він усвідомлював не з позицій власного етнічного походження, духовно-світоглядного онтогенезу, а з погляду приналежності до певного територіально-державного утворення — Російської імперії. Звідси назва праці (руська — тобто об'єднана російська і українська) і похідна від неї теза про «об'єднання й асиміляцію» («в одній спільній самостійній культурі») Російської імперії усіх її «видових відмін на Півночі, Півдні й Заході» [4, с. 366].

Однак, не зважаючи на загальне сприйняття в тогочасному Одеському суспільстві (де жив) нерозчленованості двох культур і, відповідно, відсутність розуміння їх якісних і просторових відмінностей, П. Сокальський усе ж займався детальним аналізом ритмомелодичної будови української і російської народної пісні (хоч і без окремого розкриття специфіки українського і російського фольклору). Щодо цього він зазначав: «Ми намагалися, навпаки, з'ясувати їх споріднення як у будові, так і в музичному матеріалі мелодій і встановити спільний ґрунт для руської музики квантової епохи» [4, с. 157].

Пошук Сокальським джерел української народної музики відображав повсюдний зростаючий інтерес української інтелігенції до етнокультури та відповідав запитам української суспільності на повноцінний діалог «свого» з «чужим», що наприкінці XIX ст. ставав усе актуальнішим.

Це також резонувало із зародженням у європейській науці пошуків певних самобутніх прикмет, властивих тим чи іншим національним мистецьким проявам, що пізніше зумовило виникнення в музикології поняття національного музичного стилю, початкові уявлення про який продемонстрував П. Сокальський.

Ще однією прикметою тогочасного знання була тенденція в багатьох тематичних сферах до звуження й увиразнення предмету зацікавлення, методу дослідження, його виразної структурної організації. П. Сокальському, котрий стояв біля витоків

етномузикології, вперше вдалося одночасно чітко й однозначно сформулювати предмет своєї уваги («руську народну музику»), застосувати історичний, порівняльний та типологічний методи дослідження, а й структурно побудувати його виклад (послідовно двома розділами, присвяченими відповідно мелодичній та ритмічній будові обраного предмета, а крім того — тезово — змісту кожної глави). В умовах слабкої розвиненості українських знань про музику (а властиво її переднауки) розглядуваного періоду ці засадничі прояви науковості розкрилися як вираз загальноєвропейських рис наукового знання й були розвинуті й усталені наступниками.

Проте впливу західної науки зазнала не лише форма досліджень, а й їх ідейне наповнення. Потужний розвиток теоретичних форм мислення в науці, що спостерігався з кінця XIX ст., призвів до розуміння потреби логічного узагальнення ще й досвіду звукореалізації. Відтак теоретизація (з властивими їй описом, поясненням й передбаченням) як визначальний принцип будь-якої науки, поступово ставала базою й для отримання знань «про суть елементів музики та пов'язаних із ними явищ і законів» [1, с. 7]. У своїй праці П. Сокальський яскраво довів, що мелодичний і ритмічний аналіз музичного матеріалу, який породжує певні міркування і навіть концептуальні ідеї, виглядає переконливішим за умови їх зіставлення з думками інших дослідників. Тим більше, коли своя історіографія питання/проблеми недостатня.

Але не тільки паралелі з різними мисленнєвими здобутками характеризували дослідницький процес романтичної доби — другої половини XIX ст.: бажанням вивчити, перейняти для себе і, головне, запровадити в український науковий обіг кращі надбання західної науки для швидкого розвитку своєї відзначалися чи не усі найвидатніші українські вчені тієї пори, часто навіть перебуваючи під якимось одним інокультурним впливом. В українській фольклористиці перебування в орбіті таких впливів яскраво демонстрували О. Потебня (найбільше німця В. фон Гумбольдта) і П. Сокальський (більш за всіх німця Г. Гельмгольца) [2]. Така ініціатива українського вченого була новою для тодішньої музичної критики Російської Імперії.

Вплив на П. Сокальського німецького фізика-акустика (автора теорії акустичного резонансу), фізіолога (дослідника впливу на слух людини звукових хвиль, який аналізував натуральний звукоряд, явище дисонансу та ін.) Германа Гельмгольца (H. Helmholtz) проявився у розгляді багатьох проблем. Так, у питанні розвитку системи музичних звуків П. Сокальський загалом поділяв його принцип споріднення усіх тонів і їх сполучень із тонукою, якою починався і закінчувався твір («Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Braunschweig, 1865, рос. пер. 1875), але наголошував, що народна музика «не потребувала такого точного додержання принципу музичної тонуки (початкового і кінцевого переважаючого тону)» і тональність пісні часто не виразна [4, с. 14].

Торкаючись проблеми музичного стилю, П. Сокальський підтримував визначену Г. Гельмгольцем періодизацію типів музичного викладу (період одноголосся (гомофонія), багатоголосся (поліфонія) і гармонічна епоха). Однак, віднайшовши «технічні» відмінності між ними і диференціювавши відповідно найдавнішу — так звану епоху кварта, епоху квінти і нову — епоху терції та октавної системи з функціональним мажором і мінором), музикознавець уперше розвинув його думку, пишучи: «Кожному з цих стилів притаманні свої власні технічні засоби і внутрішні закони, ...але разом з тим кожен з них... прагне виразити і напрямок культури своєї епохи, втілюючи в музиці її звичаї, смаки і прагнення, а часом і побутові та національні особливості народів» [4, с. 197].

У питанні походження української (і російської) народної музики П. Сокальський полемізував і з російським музичним критиком А. Серовим (Русская народная песня как предмет науки // Музыкальный сезон, 1870, № 6), і з австрійським істориком музики (автором тритомної праці «Geschichte der Musik». В. 1-3. Bresl., 1862-1868) Августом Вільгельмом Амбросом, згадуючи побіжно:

а) спостереження над російськими піснями швейцарського письменника М. Гатрі;

б) віднайдення та перекладення на сучасні нотні знаки німця А. Кірхера оди Піндара з подальшою її публікацією в упорядкованій ним музичній енциклопедії («Musurgia universalis», 1650);

в) розбір двох рукописів давньогрецьких гімнів Діонісія та одного Мезомеда італійського музичного критика Вінченцо Галілеї (італ. Vincenzo Galilei) (П. Сокальський вважав, що вказані гімни «пізнішого походження і не можуть дати уявлення про старогрецьку музику в період її розквіту», звуореалізацією якої цікавився теоретик відшукуючи природу «руської» музики) [4, с. 16];

г) переклад вказаних гімнів на сучасну нотну систему німецького музикознавця, джерелознавця, класичного філолога, одного з основоположників музичного антикознавства, автора згаданого П. Сокальським трактату «Die Hymnen des Dionisius und Mesomedes» (Berlin, 1840) Йоганом Фрідріхом Беллерманном (нім. Johann Friedrich Bellermann);

д) новий варіант перекладу оди Піндара німецького філолога та історика-еллініста Філіпа Августа Бека (нім. Philipp August Böckh) у його трактаті «De metris Pindari» (Leipzig, 1811) (П. Сокальський навів його висновок про автентичність» опрацьовуваної ним мелодії оди Піндара) [4, с. 16];

е) інший (відповідно до уявної ним грецької декламації) ритмічний розподіл такту в мелодії оди Франсуа-Жозефа Фетіса (фр. François-Joseph Fétis) — бельгійським музикознавцем, музичним критиком. П. Сокальський покликався на його працю «Traité de l'harmonie des anciens Grecs et Romains» [4, ср. 16].

Визнаючи, що «характеристика [Амбросом] старогрецької музики почасти нагадує наші церковні співи і одиночні читання співучим голосом свя-

щенних книг» [4, с. 17] своїм рівномірно продовжуваним тактом і періодичністю, речитативністю, узгодженням тонів із наголошеними словами тексту, український теоретик побачив цілковиту відмінність від неї народної музики і пояснював це відсутністю в ній грецького метру, «побудованого на ньому ритмічного фасону грецьких віршів» [4, с. 17]. Спільність між грецькою і «народно-руською» музикою, на думку П. Сокальського, полягає в приналежності обох до однієї історичної фази розвитку, для якої характерні «музичні системи: тетраордів, за якими будувались мелодії, і текстових груп, які розподілом довгот і наголосів у словах та числом складів утворювали різні ритмічні фасони» [4, с. 17-18]. Щоправда, як adept теорії близькосхідного походження «руської» народної музики (на відміну від свого сучасника М. Лисенка), П. Сокальський зауважив, що тетраордова система «зустрічається однаково у греків, арабо-персів, індійців, китайців, шотландців, литовців, слов'ян, у руській народній музиці...» [4, с. 385].

Великою заслугою для української музичної науки стало опрацювання П. Сокальським питань музичної акустики, зокрема, диференціювання ним «природних» (такими вважав т. зв. піфагорійські («мелодичні»), відкриті шляхом квантових одноголосних ходів, та власне природні, відчуті в природній гармонії («гармонічні») інтервалів і «штучних». У своїй аргументації щодо перших дослідник виявив знання ідей Піфагора, італійського теоретика музики Дж. Царліно, будував свої припущення відштовхуючись від думок знавця античної музики австрійського історика музики (арабіста) Рафаеля Георга Кізелеттера (з його «Die Musik der Araber». Leipzig, 1842) та згаданого Г. Гельмгольца. П. Сокальський [4, с. 33] посилався на вказану працю (згадавши попередні відкриття персів Абдул Кадіра, Махмуда Шіразі), де її автор писав про поділ музичного тону на три частини (тобто сприймав існування однієї третини тону), тоді як сучасники українського теоретика рахували тільки півтони.

Пояснюючи появу «штучних» інтервалів, П. Сокальський прослідкував також і історію їх винайдення, зокрема, акустичні висновки німецького фізика-акустика Вільгельма Едуарда Вебера (нім. Wilhelm Eduard Weber), котрий диференціював фізичну частоту коливань тонів та вказав на межу розрізнення слухом дисонансу, запропонований французом Рамо стрій т. зв. нерівномірної темперації, інформацію Йоганна Маттезона (нім. Johann Mattheson) — німецького музичного письменника, видавця капітальної (понад 400 с.) праці «Critica Musica» (Gamburg, 1722), про винахідників рівномірної темперації (німців Нейдгарда і Веркмейстера). На підставі цього, а також у результаті власних спостережень український вчений довів, що в українській народній музиці «можемо зустріти тільки природні інтервали... Проте нам доводиться вкладати її в штучні, одноманітно темперовані (розмірені) інтервали, створені в зовсім чужих для неї інтересах гармонії та модуляції і октавної системи» [4, с. 40-41]. Цей висновок мав величезне значення

для подальшого розвитку науки про музику (в працях Б. Яворського, і, особливо, О. Оголевця, що критикувалися радянськими музикознавцями за їх «формалізм»).

Виклад П. Сокальським теми організації звуків містить відсилання читачів до старих зразків мелодій Китаю і Шотландії, створених на основі різних безпівтонових гам із стрибком на півтора тона в кожному трихорді, наведених у працях тих самих Г. Гельмгольца, А. В. Амброса, збірці шотландського фольклориста Дж. Грехема (G. F. Graham. *Songs of Scotland*. Vol. III. Edinburg, 1859), працях бельгійського музикознавця Ф. - Ж. Фетиса (ймовірно, п'яти-томній «*Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu'à nos jours*», 1869-1876), або «*Esquisse de l'histoire de l'harmonie considérée comme art et comme science systématique*; 1840). Непереконливим для П. Сокальського виявилось твердження А. Серова про китайську гаму як властиву окремим етносам («жовтим расам») і тільки деяким (як винятком) європейським народам (шотландців та ірландців) [4, с. 2]. Український теоретик натомість віднайшов її у зразках питоми російської народної пісенності, а відтак запропонував називати не «китайською», а «гамою епохи кварта, як цілої історичної фази в музичному розвитку, через яку пройшла найдавніша музика всіх народів» [4, с. 48]. Із цим пов'язана й критика П. Сокальським упередженості А. Амброса і Й. Беллерманна, які вважали діатонізм природним, первісним для європейців (у т. ч. стародавніх греків), а наявність трихордів тільки як наслідування стародавньої (азійської) манери співу. Український музикознавець висунув концептуальну ідею своєї теорії: усі стародавні народи (і греки, і китайці, і малайці, і японці, і росіяни) спільно пройшли ступені історичного розвитку: «спочатку скрізь неповний діатонізм (трихорди на кварталі), потім хроматизм і заповнений діатонізм (тетракорди на кварталі) і після всього — енгармонізм (на кварталі)» [4, с. 53].

Концептуальний характер має заперечення П. Сокальським підходу російського музичного критика Н. А. Мельгунова до будови російської народної пісні. Ігноруючи механізм організації звукорядів, він механічно «втискає» на-родні мелодії «в два схожі октавні звукоряди [натуральний мажор і натуральний міно́р — О. Г.] замість того, щоб, як П. Сокальський, визнати «найістотніші риси тієї системи і тієї епохи музичного розвитку, до якої відноситься створення народних пісень: розріз звукоряду і внутрішню його організацію за допомогою різних сполучень звукорядів [тетракордова система — О. Г.]. Ця внутрішня різноманітність звукорядів... становить головний скарб епохи квінти, який дає нескінченну різноманітність і внутрішнє життя мелодіям гомофонного періоду» [4, с. 117]. Як наголошував П. Сокальський, згаданий механізм був зумовлений історією, культурою та звичаями народу, головню — акапельним співом, який ніяк не обмежував вживання «всіх 12 можливих комбінацій інтервалів і розрізів діатонічної октави» [4, с. 118]. Для українського теоретика принциповим

було відстоювання можливості мелодичної модуляції в руській народній музиці: він наголошував, що «її могли обмежувати тільки короткість мелодії, обмежений простір звукоряду (менше октави)..., але не суть системи, властивої квінтової епосі» [4, с. 120]. «Чим старіша мелодія, тим чистіший і суворіший її діатонізм; а в мелодіях пізнішого походження є часом незначні відступи від нього, і то частіше в українських, ніж у російських мелодіях» [4, с. 121].

Встановлюючи «поодинокі відмінності двох стилів руської народної музики», тобто українських і російських пісень, П. Сокальський хоч і покликався на згадуваний А. Серовим різний між ними мелодичний склад, «закон діатонізму», ритм, а проте суттєвішу різницю бачив у іншому. На його думку, найдавніший фонд пісенної творчості двох народів «майже не становить різниці в будові пісень», а «в уживанні деяких інтервалів, майже не властивих одній і вживаних у другій» [4, с. 175]. Теоретик пов'язував це з появою в мелодіях пізнішого часу (в музичній епіці козацтва) під «імовірним» впливом народних інструментів хроматизації інтервалів, а відтак появи ввідного тону в октаву (який, на його думку, «не відіграє в українській музиці ролі великої септими, властивої сучасній європейській системі, а [як в азійській культурі] роль забарвлюючого (хроматизуючого) інтервалу тетракордової системи, властивої квінтової епосі» [4, с. 180]. На жаль, глибше тему відмінностей у будові української і російської народної пісні П. Сокальський не розвинув.

Водночас у питаннях стилів музики різних епох і різних народів П. Сокальський чітко дав зрозуміти, що поділяє позицію Г. Гельмгольца щодо панівних і водночас змінних естетичних принципів як чинників системи гам і ладів та їх гармонічних комбінацій. Вважаючи, що це твердження «особливо спрямоване проти старих і нових німецьких схоластиків у музиці», які бачать музику різних народів не інакше, як крізь призму мажору-мінору й гармонічної системи і відступи від них трактують як «нерозвиненість і варварство» (наприклад, Р. Кізеветтера). П. Сокальський вважав народну пісню втіленням «усіх його [кожного народу — О. Г.] традицій старовини, вірувань, обрядів...» і не заперечив думку кобзаря О. Вересая про їх божественне походження [4, с. 199-200]. Звідси переконання П. Сокальського у можливості створення найвдалішої обробки народної пісні тільки її носієм, бо він як ніхто інший розуміє зміст пісні і її значення в народній культурі. Для підтримки своєї думки дослідник заручився твердженням французького музиколога Луї - Альбера Бурго-Дюкюдре (фр. L. A. Bourgault-Ducoudray) (висловленими в праці «*Études sur la musique ecclésiastique grecque*». Paris, 1877) про необхідність збереження в гармонізації притаманних оригіналу властивостей для того, аби, з одного боку, не втратити його характеру і оригінальної краси, а з іншого — «щоб розширити коло ладів у поліфонічній музиці» [4, с. 209-2010].

Досліджуючи ритмічну будову народної пісні, П. Сокальський попередньо вивчив також історіографію і цієї проблеми. В поле його зору потрапили спостереження і висновки стародавніх філософів і літераторів, граматиків і риториків грека Арістоксена, римлянів Маріуса Вікторина (лат. Gaius Marius Victorinus), Марка Теренція Варрона (лат. Marcus Terentius Varro), Марка Туллія Цицерона (лат. Marcus Tullius Cicero), Марка Фабія Квінтіліана (лат. Marcus Fabius Quintilianus), а також пізніших і сучасних йому — німецького фізіолога Карла Евальда Константина Герінга (нім. Karl Ewald Konstantin Hering), російських філологів-славістів лексикографа Александра Востокова, фольклориста, етнографа, історика давньої української літератури Ізмаїла Срезневського.

У розвитку своєї теорії трьох типів мелоритмічної організації (речитативної, часокількісної та акцентно-динамічної) П. Сокальський, зокрема у питанні акцентуації, полемізував відразу з кількома дослідниками, а саме С. Шафрановим, А. Востоковим, німецьким теоретиком музики М. Гауптманом (нім. Moritz Hauptmann) («Die Natur der Harmonik und Metrik». Leipzig, 1853) та французьким піаністом-педагогом Матисом Люссі (Mathis Lussy) («Traité de l'expression musicale: accents, nuances et mouvements dans la musique et instrumentale». Paris, 1874). При тому, якщо пояснення двома останніми суті акцента П. Сокальського задовольняли (бо, як і він, розглядали його у зв'язку з іншими акцентами, в системі), то до висновків А. Востокова («Опыт о русском стихосложении». СПб, 1817) і С. Шафранова («О складе народно-русской песенной речи, рассматриваемой в связи с напевами». СПб., 1878-1879) поставився критично. П. Сокальський не визнавав часткового характеру спостережень А. Востокова, його намагання увібгати різноманітні «ритмічні фасони» в «певні рамки» та ігнорування С. Шафрановим «придатності акценту для ритмічних цілей» [4, с. 286-287]. На підставі аналізу висновків попередників та власних спостережень П. Сокальський дійшов концептуального висновку про «вільність» руського метру, оскільки «внутрішня організація ...піввірша надається мелодії або загальному ритмічному планові через те, що віршування руське є складочислівне й ритмічне, але не метричне і не тактове» [4, с. 287].

Висновки: Наукова творчість П. Сокальського припала на останню чверть XIX ст., коли у класичній науці як цілісній системі знань остаточно склалися ідеали та норми наукового мислення, об'єктивні методи дослідження. Затребуваність науки суспільством орієнтувала учених на пошук причин явищ, пояснення їх суті з додержанням логічних правил мислення. У своїй науковій діяльності П. Сокальський уперше в українській музичній науці застосував аналітичні методи (науку) у вивченні народно-пісенного мистецтва). Впроваджуючи у своїй праці усталені в європейській науці засади пізнання (чітке формулювання об'єкта вивчення, об'єктивні методи його дослідження, математичну модель об'єкта уваги та ін.), П. Сокальський зводив фундамент нової української науки — етномузикології. Як першопроходець у цій сфері, добре розумів необхідність урахування попереднього досвіду, здобутого західноєвропейськими вченими у споріднених галузях знань. Тим-то, досліджуючи мелодичну і ритмічну будову російської і української народної пісні, кроком спирався на супутні досягнення багатьох учених, музичних критиків, навіть попри відсутність у їх доробку спеціальних праць про музичний фольклор. Вивіряти свої спостереження й висновки з попередніми концептуальними ідеями стало традицією в подальшому розвитку української етномузикології (у працях Ф. Колесси, С. Людкевича, К. Квітки), забезпечило стрімку її еволюцію аж до набуття європейського визнання.

Список літератури

1. Гнатишин О. Історичний вимір українських музично-теоретичних концепцій. — Львів, 2018. — 600 с.
2. Гнатишин О. Теоретичні концепції О. Потебні та П. Сокальського як етап у розвитку української етномузикології // Культура України. Збірник наук. праць. Випуск 34. — Харків, 2011. — С. 128-138.
3. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. 2-ге вид. — К.: ФАКТ, 2009. — 154 с.
4. Сокальський П. Руська народна музика російська і українська в її будові мелодичній і ритмічній і відмінності її від основ сучасної гармонічної музики. — К., 1959. — 399 с.